

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LOS DOCENTES DE GEOGRAFÍA

THEORETICAL CONCEPTIONS OF GEOGRAPHY TEACHERS

Eloy Montes Galbán¹
Adelmo Romero Méndez²

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objeto determinar, las concepciones teóricas de los docentes de geografía en la educación básica, tercera etapa. Se realizó un estudio no experimental descriptivo, recolectándose los datos a través de un cuestionario semiestructurado. La población la constituyeron los docentes que laboran en las escuelas nacionales ubicadas en las parroquias Raúl Leoni y Cacique Mara del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. No hay claridad en cuanto al manejo correcto de las concepciones y la vaga noción que poseen se inclina hacia una forma tradicional, descriptiva, memorística y retrospectiva.

Palabras Claves: Concepción Teórica, Teoría de la Geografía, Docente, Educación Básica.

ABSTRACT

The main goal of this research was to determine the current theoretical concepts handled by third stage basic education geography teachers. A non experimental descriptive study was made. Data was collected through a semi structured questionnaire. The population was conformed by the teachers who work at the National schools placed in the parishes Raul Leoni and Cacique Mara of Maracaibo city, Zulia State. There is not clarity in regard to the correct handling of the different geographic currents, and the slight notion teachers have leans towards a traditional, descriptive, retrospective memory based conception.

Key words: Theoretical Conception, Theory of Geography, Teacher, Basic Education.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5058384>

¹ Licenciado en Educación Mención Geografía. Coinvestigador de proyectos en el área de Geografía y Educación. eloyead@yahoo.com

² *Magíster Scientiae en Docencia para la Educación Superior. Profesor Investigador del Centro de Estudios Geográficos, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia.* adelmorm@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

Las teorías son el punto de partida para el abordaje, explicación de un hecho o fenómeno, según Kerlinger citado por Hernández y col. “una teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionados entre si, que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos” (2003, p. 86) Asumiendo que la teoría es “un cuerpo coherente de conocimientos sobre un dominio de objetos” (Ferrater, 2004, p. 3475), del mismo modo la teoría geográfica cumple un papel fundamental en el conocimiento, aplicación y posterior enseñanza-aprendizaje de la geografía.

Es por ello, que la comprensión de la ciencia geográfica requiere de la revisión minuciosa y detallada de aquellos conceptos que dan cuerpo a la misma (Rojas, 2005). Y más aún, en el caso particular de esta disciplina, que en las últimas décadas ha presentado una compleja confrontación teórica. En consecuencia, si no existe claridad teórica en los profesionales de la geografía (docentes e investigadores) arrastraran consigo una gran confusión generadora de graves problemas, que conllevan al antagonismo, contradicciones e invalidez de orden epistemológico.

De acuerdo a Johnston (2001) la geografía no tiene una identidad predefinida; ha sido hecha y rehecha por generaciones de geógrafos y continuará así, con más éxito en algunos paradigmas que en otros. La complejidad que significa llegar a una conceptualización clara en geografía, obliga a mantener una reflexión constante de la misma, debido que, en el actual mundo globalizado el geógrafo debe estar abierto a todas las aportaciones de cualquier procedencia. Y sobre todo, a las aportaciones teóricas (Capel, 1998).

Sobre la base de las ideas expuestas, se puede aseverar que las concepciones existentes de la geografía han marcado la formación de los profesionales en esta ciencia, que en el caso específico de los educadores de geografía, tendrá luego

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

repercusiones directas sobre sus educandos, ya que la educación y la didáctica geográficas están ineludiblemente condicionadas por las diferentes concepciones que de la disciplina se han forjado y expandido (Moreno, Marrón y Arroyo, 1996)

El objeto del presente estudio, es determinar, las concepciones teóricas de los docentes de geografía en la educación básica tercera etapa, en las escuelas públicas nacionales de las parroquias Raúl Leoni y Cacique Mara del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Desde el punto de vista teórico, existen dos problemáticas en la docencia geográfica a nivel de la educación básica; la primera de ellas esta referida a la desactualización en cuanto a la concepción geográfica utilizada en las escuelas por los docentes, debido a que de todas las tendencias existentes, la mejor entendida es la de una geografía tradicional de principios de siglo XX, caracterizada solo por describir una serie de fenómenos físicos y humanos; al respecto cabe citar a Santiago (1997):

En la práctica educativa, se enseña una geografía también descriptiva y determinista. Por lo cual, al igual que la exigencia de una geografía diferente para explicar la actual situación geográfica, su enseñanza se encuentra divorciada de los grandes cambios que ocurren en el actual momento histórico. (p. 100)

Los cambios que ha presentado la geografía, a lo largo de la historia, han introducido nuevas formas de abordar el estudio del espacio geográfico, pero muchos de estos cambios comienzan y se quedan en las universidades y centros de investigación, produciéndose un desfase entre estos y la escuela primaria y secundaria, es decir, que los avances y cambios teóricos y técnicos alcanzados por los profesionales de dicha disciplina, no llegan a todos los niveles del sistema educativo, existiendo todavía un gran abismo entre los progresos de geografía y la geografía enseñada en las escuelas; un ejemplo de esa realidad lo da Estébanez (1984) al mencionar que:

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

...al intentar responder a la cuestión ¿Qué es la Geografía?, las personas no profesionales, ajenas a la misma, la asocian con sus experiencias en la escuela y en la enseñanza media, lo que justifica que la identifiquen con algo muy distinto a la investigación actual en nuestra disciplina. Casi siempre la identifican con repertorios de nombres de cabos, golfos, ríos, picos, o con un catálogo de cifras de población y producción de países. (p. 11)

Es por ello, que Duran (2004) plantea la necesidad de:

...una verdadera “revolución conceptual” en la educación geográfica acompañada por una difusión cabal de la esencia de los cambios que se proponen. Estos enfatizan los conceptos, los principios y las nuevas tecnologías geográficas frente a las informaciones y descripciones tediosas y poco significativas. Sin embargo, la marcha de la capacitación docente no ha acompañado tales cambios, constituyéndose en el primer gran obstáculo para la revolución conceptual de la educación geográfica. (p. 58)

La segunda problemática, esta referida a los conocimientos incipientes de los docentes con respecto a conceptos y principios de la geografía, los cuales son la base fundamental y sirven de guía a los estudios científicos; al no haber claridad en las concepciones de la geografía, siempre habrá un panorama sujeto a confusiones, eclecticismos absurdos y desorientaciones, que luego serán transmitidas a los educandos.

El desorden y desactualizaciones en teoría, métodos y técnicas de la geografía actual, se inicia muchas veces en las propias universidades, escuelas y departamentos de geografía, a partir de la ignorancia en el tema de algunos docentes de geografía. Los alumnos universitarios, futuros docentes para las escuelas básicas, experimentan muchas dispersiones y desintegración en su formación teórica y de allí surgen las graves confusiones que llevan a su hecho educativo, multiplicando así una geografía confusa en sus concepciones teóricas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Concepciones y Tendencias de la Geografía

Los paradigmas propuestos en geografía, han estado en vigencia por periodos de tiempo y luego han caído en desuso; pero no se puede afirmar que han existido rupturas paradigmáticas. Un paradigma es reivindicado y otro que halla sido criticado pierde vigencia. Estos periodos de vigencia, decadencia y reivindicaciones paradigmáticas, han estorbado su desarrollo y crean ruidos, confusiones y eclecticismos absurdos.

Así mismo, dichas tendencias han estado presentes tanto en el campo científico como en el educativo, presentando variaciones en el objeto y por consiguiente en los contenidos y métodos utilizados, sin embargo, todas parten de dos bases filosóficas, el positivismo y el historicismo o antipositivismo. Para efectos del presente estudio se tomaron como guía las cuatro líneas principales en geografía actualmente (Tabla 1).

TABLA 1.
Concepciones predominantes en la geografía actual.

	GEOGRAFÍA MODERNA O TRADICIONAL	GEOGRAFÍA ANALÍTICA Y APLICADA	GEOGRAFÍA HUMANISTA Y POSMODERNA	GEOGRAFÍA RADICAL O SOCIAL
BASES FILOSÓFICAS:	Filosofías Idealistas del Sujeto.	Racionalismo Positivista (filosofías analíticas, cuantitativismo).	Filosofías del sujeto de carácter idealista, fenomenológicas, existencialistas.	Racionalismo dialéctico (materialismo histórico).
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES:	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio regional y paisajístico. • Describe situaciones diversas y particulares (idiográfica) de regiones y lugares por lo regular en forma retrospectiva. • Es inductiva, utiliza la síntesis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciencia para la planificación del uso del espacio, • Es analítica, sus estudios son sistemáticos, busca las regularidades espaciales con miras a formular leyes generales (nomotética) • Es cuantitativa, formula modelos y aplica tecnologías de la información geográfica. • Es hipotético-deductiva. • Finalidad científica proyectiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Críticas al positivismo lógico. • Su objeto se centra en el lugar y en situaciones particulares. • Estudia el espacio subjetivo de los hombres (percepción). • Estudio de los espacios como vivencia individual y colectiva (espacios vividos) • Uso de Métodos cualitativos, observación 	<ul style="list-style-type: none"> • La geografía como instrumento para la transformación social. • Estudio del espacio como producto social. • Entre sus métodos se destaca el diagnóstico de las comunidades. • Sus explicaciones se basan en el determinismo económico e historicismo. • Finalidad política.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

			participante.	
CRONOLOGIA:	Desde finales del siglo XIX	Desde 1.950	Desde 1.970	En el transcurso de la década de 1.970

Dentro del historicismo, están las bases de la *geografía tradicional*, también denominada por muchos geógrafos *geografía moderna o Clásica*. El historicismo no contempla, el alcanzar leyes generales que permitan la previsión, y se contenta con obtener una comprensión de la realidad socio – cultural (Capel, 1982), asociado a esta tendencia, está el enfoque regional o ciencia de los lugares, el cual tiene por objeto el estudio de áreas diferentes o particulares de la superficie terrestre (regiones).

Otra de las tendencias actuales, es la geografía que se ha fundamentado en la corriente filosófica positivista, llamada geografía científica o analítica denominada en sus inicios nueva geografía (New Geography); Santos (1990) menciona que la nueva geografía se caracterizaba no solo por ser diferente, sino también por estar en oposición e incluso en contradicción de la geografía tradicional.

Para llegar a la explicación de los hechos y fenómenos geográficos, el análisis es parte fundamental; esta tendencia geográfica hace uso de los métodos cuantitativos e hipotético-deductivo.

Es importante mencionar que la tendencia analítica y aplicada se encuentra en vigencia a través del gran auge cobrado por las computadoras y otras tecnologías como los satélites a partir de la década de 1980, lo cual dio inicio a las llamadas Tecnologías de la Información Geográfica. De acuerdo a Buzai (2001) la primera impresión al aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica, permite concluir, que apoyan su desarrollo en paradigmas ya establecidos, como el racionalismo y el cuantitativismo.

Otra de los paradigmas vigentes, es el radical o social, los geógrafos radicales o de izquierda, buscan construir una Teoría Social del Espacio, que de respuesta a los problemas sociales como el subdesarrollo, las desigualdades entre los

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

países, el rápido proceso de urbanización que trae consigo los grandes cinturones de marginalidad, etc. Ortega (2000) menciona que:

Se estimula la preocupación por fundamentar de forma teórica y metodológica la disciplina, apoyada en el racionalismo dialéctico, y de modo dominante, en el materialismo histórico como teoría social. Uno de los objetivos que se perfilan en el debate intelectual es la construcción de una Teoría Social. (p. 325)

En consecuencia, la geografía debe estar comprometida con el cambio social, y de este modo subordinada a las ideologías y políticas de los hombres

Otra de las tendencias surgidas en el último cuarto del siglo pasado, es la reivindicación de la tendencia clásica o tradicional, bajo nuevas propuestas pero con fundamentos epistemológicos similares, que dan paso a la geografía humanista y geografía posmoderna, al respecto cabe citar a Ortega (2000):

Proponen como objeto de la geografía los lugares, los espacios concretos, asociados a la experiencia particular, a las sensaciones y valores de los individuos. Han recuperado las filosofías de la subjetividad surgidas en los inicios del siglo XX y a finales del XIX, como referente epistemológico. Han elaborado sus postulados bajo las perspectivas del posmodernismo. Han contribuido a la definición de este y han reivindicado la tradición *clásica*, es decir *regional* y del *paisaje*, como propia. (p. 283)

Esta propuesta, busca destacar el espacio vivido y sentido a través de lo humano, lo sensorial y psicológico.

Finalidades de la Enseñanza de la Geografía

Sobre la base de las ideas expuestas, se puede afirmar que las concepciones tendrán una repercusión directa en todos los niveles de la educación geográfica, incluyendo la educación básica, teniendo la enseñanza de la geografía una finalidad diferente para los partidarios de cada concepción geográfica.

La geografía tradicional, es una de las tendencias más utilizadas con fines de enseñanza, desde hace ya algún tiempo; una de las razones es que va de la mano

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

con las tendencias pedagógicas tradicionales, que se centran en la enseñanza y no en el aprendizaje; fomentando en los educandos la memorización de contenidos diversos sin conexión entre sí, Villanueva afirma que “los contenidos de enseñanza se convierten en una obsesión y son entendidos como meras informaciones, más que como conceptos y teorías” (2003, p. 252). Todavía en la actualidad “pesan mucho en la enseñanza de la Geografía las concepciones tradicionales de la misma, que pueden evidenciarse en documentales, programas educativos y textos” (Escamilla, García y Venturini, 1993, p. 41). Como ya se mencionaba, esta geografía descriptiva busca darle a los educandos solo un conocimiento de cultura general e intenta, con poco éxito, crear un fuerte sentido de identidad territorial y nacional.

La geografía analítica, científica y aplicada tiene en la educación, como su nombre lo indica, una finalidad más sistemática y aplicada que busca dar explicación a la dinámica del espacio geográfico, de modo tal que se puedan plantear soluciones a los diversos problemas que aquejan al hombre; al respecto cabe citar a Cárdenas, Carpio y Escamilla quienes afirman: “se hace necesario enseñar y aprender una Nueva Geografía, más útil, aplicada y objetiva, que rechace las deformaciones y los errores”. (2000, p. 411) Un ejemplo de la utilidad y finalidad de la enseñanza de esta geografía lo da Reynoso (2000)

...permite ser más asertivo en el momento de *tomar decisiones* para resolver problemas espaciales de su vida cotidiana y profesional, por ejemplo: Para hacer la elección entre un bosque o un desierto; o entre un estado u otro como el lugar más adecuado para establecer su residencia, escoger el lugar más idóneo para vacacionar, seleccionar la mejor ruta para ir a su trabajo, el tipo de diseño de su casa. Un economista debe decidir de dónde será más conveniente importar las materias primas, en qué región establecerá un negocio que demande lo que produce una empresa; un político requerirá conocer el territorio que está gobernando, etcétera.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

La concepción radical, social o crítica de la geografía plantea que la enseñanza de esta disciplina, debe tener como finalidad principal formar seres que comprendan que el espacio geográfico, objeto de estudio, es principalmente el espacio social más que el espacio natural; la enseñanza de la geografía debe formar seres críticos que busquen la igualdad de oportunidades para todos; de acuerdo con Gross citado por Santiago (1999):

...los Estudios Sociales, entre los cuales se encuentra la enseñanza de la geografía, son fundamentales para preparar a ciudadanos eficientes que posean conocimientos, habilidades y actitudes que los capaciten para desarrollarse personalmente y para convivir con los demás así como para contribuir a la transformación social. Se trata del hecho de que el ciudadano debe asumir una postura frente a los acontecimientos en un mundo muy alienado y fuertemente condicionador de la conducta humana.

Dentro de una concepción humanista o posmoderna, se busca que los educandos conozcan y se identifiquen con las cualidades de su espacio local, teniendo como “resultado un medio geográfico, del que el hombre se ha apropiado y con el que se ha identificado, generando sobre el una forma de relaciones humanas y sociales espacializadas”. Moreno et al. (1996)

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación.

El presente estudio, se inscribe en las investigaciones de tipo exploratoria-descriptiva, debido a lo poco abordado del tema y por tener como finalidad principal describir las competencias teóricas existentes en los docentes de geografía de la educación básica tercera etapa.

Diseño de la Investigación

La investigación fue de tipo no experimental, con un diseño transeccional descriptivo, el proceso de recolección de los datos se llevó a cabo con la técnica

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

de la encuesta, a través de la aplicación de un cuestionario semiestructurado como instrumento, el cual consto de preguntas que varían entre abiertas y cerradas.

Población

En este caso, se tomó como población los docentes de las asignaturas de geografía, de la educación básica tercera etapa, pertenecientes a las escuelas públicas nacionales de las parroquias Raúl Leoni y Cacique Mara del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, gráfico 1. Las escuelas con las características ya mencionadas son cinco: U. E. Almirante Padilla, U. E. Ildfonso Vázquez, U. E. José Maria Antúnez, U. E. Vicente Lecuna y U. E. José Escolástico Andrade.

Dep. Legal: nry 2005027u1035 / ISSN: 1856-1504 / Directorio LATINDEX: 14 510 / Directorio BEVENCVT: BV0004

Grafico 1. Situación relativa nacional, regional y local de la población docente estudiada.

Muestra

La muestra fue de tipo no probabilística, ya que se tomó el 100% de los docentes pertenecientes a dichas escuelas, tomando en cuenta los criterios antes mencionados.

Instrumento

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

El cuestionario constó de una primera parte, donde se identificó la institución educativa a la cual pertenece el encuestado, también se recabaron los siguientes datos: título que posee, especialidad o mención, años de servicio y que estudios realiza actualmente.

Una segunda parte constó de tres preguntas. La primera de ellas fue de tipo abierta dirigida a indagar que concepto tiene cada docente sobre la geografía, la segunda de tipo cerrada conformada por 12 ítems, de los cuales existen 3 para describir cada concepción en función del objeto, contenido y método; el encuestado, solo podía elegir 3 de los 12 ítems que “mejor definieran para el lo que es geografía”. Una tercera pregunta se dirigió a obtener la opinión de los encuestados sobre cual debería ser la finalidad de la enseñanza de la geografía; se diseñaron 4 ítems (uno por cada concepción de la geografía), y debajo de cada uno, se debía justificar su selección escribiendo el porque de esa; un quinto y último ítem, se refería a otra opción, de tipo abierta para aquellos que no compartían ninguna de las anteriores.

La aplicación del instrumento fue llevada a cabo por los investigadores de manera personal, de modo que se aclararon las dudas presentadas por los encuestados en el momento del llenado del cuestionario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Al clasificar y tabular los datos recolectados se obtuvieron los siguientes resultados:

En cuanto a la primera pregunta formulada en el instrumento **¿Qué es Geografía para Ud.?**, las respuestas dadas por el 100% de la población de docentes encuestados, están marcadas por una concepción tradicional de la geografía; que esta caracterizada por ser un estudio de relaciones, concretamente entre la naturaleza y el hombre. (Vila, 1983) Otro aspecto resaltado por los docentes encuestados es el carácter de ciencia de síntesis y del paisaje.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Los resultados obtenidos demuestran la desactualización de los docentes en cuanto al área temática de la geografía. Cuando se correlacionan los resultados anteriores con la información correspondiente a la primera parte del instrumento, denominada datos personales, representada en los gráficos 2 y 3, se observa que un 80% de los docentes tienen más de 6 años de servicio; de los cuales solo un 25% de ellos se encuentran estudiando actualmente. Dichos estudios, tratan sobre otras disciplinas no geográficas como cursos y talleres para el ascenso laboral y el perfeccionamiento docente exigidos oficialmente; ninguno (0%) está realizando estudios en el área de la geografía. Ello evidencia un distanciamiento entre los últimos avances generados por la ciencia geográfica, y la actualización académica de los docentes.

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población docente encuestada según años de servicio.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Gráfico 3. Distribución porcentual de los docentes que estudian actualmente.

En la segunda pregunta de tipo cerrada *Marque tres opciones que mejor definan para Ud. la geografía*, se agruparon las respuestas seleccionadas por los docentes en cuanto al objeto, contenido y método de cada concepción, obteniendo los resultados mostrados en el gráfico 4.

Gráfico 4. Distribución porcentual correspondiente a los items objeto, contenido y métodos de cada concepción.

Al clasificar los resultados por cada concepción, se obtiene las siguientes distribución de frecuencias un 51,85% para la concepción de la Geografía Analítica; 33,2% para la Geografía Tradicional; 11,62% para la Geografía Radical o Social y 3,33% para la concepción de la Geografía Humanista o Posmoderna.

Si se cotejan estos resultados con los reflejados en la primera pregunta de tipo abierta, donde se demuestra una tendencia inclinada a lo tradicional; se observa una contradicción, ya que en la segunda pregunta, de tipo cerrada, la inclinación

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

es hacia una concepción de la geografía analítica y aplicada; de este modo queda en evidencia la poca claridad por parte de los docentes en cuanto a las concepciones geográficas. Las contradicciones son consecuencia del poco dominio de la teoría geográfica y de las confusiones presentes en la población de encuestados. De acuerdo a Rodríguez (2002)

...las concepciones acerca de la disciplina que enseña y de su propio oficio, el profesor puede escorarse hacia una u otra corriente, pero, en la práctica, el peso de la tradición y las demandas contradictorias de que es objeto le condicionan a utilizar un poco de todo. (p. 178)

Estos resultados confirman que solo hay equilibrio y claridad dentro de las categorías tratadas (objeto, contenidos y métodos), en aquellos docentes que manejan la geografía tradicional; mientras que la disparidad en la selección de las demás tendencias, evidencia una mezcla incongruente de las concepciones.

En relación a la tercera pregunta, ***De las opciones presentadas seleccione la que crea deba ser la finalidad de la enseñanza de la geografía e indique por qué. En caso de no compartir ninguna de las opciones presentadas, escriba su opinión en "otra".***

Como se observa en el gráfico 5, el 60% comparte que la finalidad de la enseñanza de la geografía debe ser orientada bajo una concepción tradicional de la misma; un 15% ven una finalidad analítica y aplicada; 25% la finalidad propuesta por la geografía radical o social y 0% para la concepción humanista o posmoderna y para la opción "otra".

Grafico 5. Distribución porcentual de acuerdo a cada finalidad de enseñanza de la geografía.

De las cinco opciones dadas, se observa una marcada tendencia hacia la finalidad de la enseñanza según la geografía tradicional, son ciertas las confusiones, sin embargo, siempre existe la inclinación a concebir la geografía bajo una tendencia tradicional.

En cuanto a la justificación dada por la mayoría de los docentes, al responder al porqué de la finalidad tradicional, fue la siguiente: “la geografía es una ciencia de las relaciones entre el hombre y su medio”; característica ésta que como ya se mencionó forma parte de la geografía moderna o tradicional; la inclinación hacia la concepción tradicional de la geografía en esta tercera pregunta, se contrapone a los resultados generales de la pregunta anterior; se sigue observando la desactualización por cuanto la concepción manejada es la históricamente más antigua, mientras que no hay conocimiento de las más recientes. Por otro lado, como se observa en el gráfico 5, ninguno de los docentes encuestados marcó la opción “otra”, lo que permite concluir que no existen concepciones multiparadigmáticas o eclécticas aceptables en la población docente encuestada.

CONCLUSIONES

En este primer trabajo de tipo exploratorio-descriptivo se llegó a las siguientes conclusiones:

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

La poca noción teórica de la geografía, que tienen los docentes, se corresponde con la concepción tradicional: descriptiva, caracterizadora, idiográfica, retrospectiva, memorística.

La desactualización teórica es evidente y una consecuencia de la falta de estudios formales en la disciplina geográfica.

Las contradicciones teóricas demostradas en las respuestas ofrecidas, indican una gran confusión en el manejo apropiado de las concepciones de la geografía. Las confusiones son más difíciles de resolver que los errores.

La finalidad de la enseñanza de la geografía, según estos docentes, obedece a una concepción tradicional de la misma; ninguno de los docentes expresó, en el instrumento, alguna “otra” concepción teórica válida de tipo ecléctica y/o multiparadigmática.

RECOMENDACIONES

Promover y estimular el estudio y actualización formal en cuanto a las concepciones teóricas en geografía, a través del conocimiento de todas las que coexisten en la disciplina, para aprender cuáles han perdido vigencia y validez científica, como la concepción teórica tradicional de limitada utilidad.

Realizar estudios e investigaciones geográficas, a través de la aplicación de los conceptos, principios, métodos y técnicas; en consecuencia lograr así un aprendizaje significativo, que le permita reflexionar acertadamente y desempeñar una mejor labor docente.

Analizar y reflexionar sobre las bases filosóficas que sustentan las diferentes concepciones teóricas de la geografía, para encontrar la esencia de fondo de cada una de ellas y sus derivaciones hacia la ciencia geográfica.

Orientar la docencia sobre la geografía, hacia dos finalidades complementarias; una geografía dirigida a crear valores de pertenencia, identidad y arraigo territorial

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

como cultura general. Otra hacia la geografía aplicada cuya finalidad esta dirigida a la explicación científica de las causas y efectos de los problemas geográficos y al desarrollo de una inteligencia espacial en los individuos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BUZAI, Gustavo D. (2001) Paradigma Geotecnológico, Geografía Global y CiberGeografía. La gran explosión de un universo digital en expansión. *GeoFocus Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica*. (Madrid). N° 1, 24-48, [En línea]: <[http:// http://www.geo-focus.org/](http://http://www.geo-focus.org/)>

Capel, H. (1998) *Una Geografía para el Siglo XXI*. Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. N° 19. [En línea]: <http://www.ub.es/geocrit/sn-19.htm>

Capel, H. y Urteaga, L. (1982) *Las Nuevas Geografías*. Barcelona / España. Editorial Salvat.

Cárdenas, A. L., Carpio C., Escamilla, F. (2000). *Geografía de Venezuela*. Caracas / Venezuela. Editorial FEDUPEL .

Durán, Diana (2004) *Educación geográfica cambios y continuidades*. Buenos Aires/Argentina. Editorial LUGAR.

Escamilla, F., García P. E., Venturini, O. L. (1993) *Geografía General*. Vol. I. Caracas / Venezuela. Edición UPEL-UNA.

Estébanez, J. (1982). *Tendencias y problemática actual de la Geografía*. Madrid, Editorial Cincel.

Ferrater, J. (2004) Diccionario de Filosofía. Tomo 4. Barcelona España. Editorial Ariel.

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2003) *Metodología de la Investigación*. México D.C. Tercera Edición. Editorial McGrawHill.

Johnston, R. (2001) La geografía de las prácticas geográficas: contexto y salud de la disciplina. *Documentos Anales de Geografía*, 39, 23-35.

Moreno, A.; Marrón, M.; Arroyo, F. y otros (1996) *Enseñar Geografía de la Teoría a la Práctica*. Madrid / España. Editorial Síntesis.

Ortega Valcárcel, J. (2000). *Los horizontes de la Geografía*. Barcelona / España. Editorial Ariel.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Reynoso, C. (2000) ¿Por qué enseñar y aprender geografía? Revista GeoNotas. Departamento de Geografía - Universidad Estadual de Maringá - México. Nº 2 vol. 4 [En línea] <http://www.dge.uem.br/geonotas/vol4-2/reynoso.shtml>

Rodríguez, F. (2002) Concebir la geografía escolar desde una nueva perspectiva: una disciplina al servicio de la cultura escolar. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, Nº 33, 173-186.

Rojas Salazar, Temístocles (2005) *Epistemología de la geografía... una aproximación para entender esta disciplina*. Revista TERRA. Vol. 21 Nº 30 Universidad Central de Venezuela. Caracas/Venezuela [En línea] <http://www.revele.com.ve//pdf/terra/volxxin30/pag141.pdf>

Santiago, J. A. (1997) La Concepción de la Geografía y la Docencia Geográfica. *Boletín Universidad de Los Andes-Táchira*. 96 – 127.

Santiago, J. A. (1999) Finalidades Educativas de la Enseñanza de la Geografía en el Contexto del mundo Global. *Revista Paradigma*. Vol. XX, Nº 1, Junio [En línea] <http://www.revistaparadigma.org.ve/Doc/Paradigma991/Art4Santiago.htm>

Santos, M. (1978) *Por una geografía nueva*. Madrid/ España. Editorial Espasa.

Vilá, J. (1983). *Introducción al Estudio Teórico de la Geografía*. Vol. I. Barcelona / España. Editorial Ariel.

Villanueva, J. (2003) La geografía en la educación secundaria para adultos. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, Nº 35, 249-262.